
ESTUDIOS / RESEARCH STUDIES

Bibliotecas diocesanas, capitulares y de seminarios en España: una aproximación a su visibilidad

José Luis Herrera Morillas

Universidad de Extremadura. Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación.
Correo-e: jlhermor@unex.es ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-5310-643X>

Recibido: 19-05-23; 2ª versión 11-09-23; Aceptado: 25-09-23; Fecha de publicación: 28-05-2024

Cómo citar este artículo/Citation: Herrera Morillas, J. L. (2023). Bibliotecas diocesanas, capitulares y de seminarios en España: una aproximación a su visibilidad. *Revista Española de Documentación Científica*, 47 (2), e383. <https://doi.org/10.3989/redc.2024.2.1501>.

Resumen: El trabajo se centra en las bibliotecas diocesanas, capitulares y de seminarios. Después de localizarlas, se comprueba su visibilidad en la actualidad, con especial atención a las colecciones de fondo antiguo. Para ello se identifica la información sobre las bibliotecas en sitios web y se describe la producción bibliográfica sobre ellas recogida en los recursos ÍNDICES-CSIC, Dialnet y Google Scholar. Se recopilan las menciones referentes a las colecciones de fondo antiguo en la información manejada. En total 117 bibliotecas de las que se indican las fuentes donde han sido localizadas y se analizan los sitios web que incluyen información sobre ellas y la bibliografía publicada en los tres recursos mencionados.

Palabras clave: bibliotecas diocesanas, bibliotecas capitulares, seminarios, visibilidad, fondo antiguo, España.

Diocesan, capitular and seminary libraries in Spain: an approach to their visibility

Abstract: The work focuses on diocesan, capitular and seminary libraries. Existing libraries in Spain are identified. Its current visibility is verified, with special attention to the old collections. Information about libraries is located on websites. The bibliographic production collected in ÍNDICES-CSIC, Dialnet and Google Scholar is described. The objective of the work is also to compile the mentions referring to the collections of ancient funds in the information handled. In total, 117 libraries are identified, of which the sources where they have been located are indicated. The websites that include information about them and the published bibliography are analyzed.

Keywords: diocesan libraries, capitular libraries, seminars, visibility, old collection, Spain.

Copyright: © 2024 CSIC. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia de uso y distribución Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

1. INTRODUCCIÓN

La motivación de este trabajo se fundamenta en nuestro interés por las bibliotecas con colecciones de fondo antiguo. En esta ocasión nos centramos en las bibliotecas diocesanas, capitulares y de seminarios, que forman parte de las bibliotecas eclesiolásticas. Tipología de bibliotecas sobre las cuales no suele haber suficiente información, incluso entre ámbitos profesionales (Casado, 2013).

“Estas bibliotecas han sido, a lo largo de los siglos, un recurso esencial en la formación del clero y se han convertido en guardianas y transmisoras de un valioso e importante legado cultural que llega hasta nuestros días. El ámbito de las bibliotecas eclesiolásticas pasa a menudo desapercibido profesionalmente; apenas existe información sobre ellas y también son escasos los estudios de investigación realizados en este campo. Una de las razones puede ser la dificultad de agruparlas y realizar trabajos de conjunto debido a su variada idiosincrasia y a la diversidad de los centros. La casuística es considerable: están integradas en este sector desde bibliotecas monásticas, parroquiales, de seminarios, etc.” (Carreño y Travieso, 2015).

Partimos de estas premisas: la antigüedad de muchas de estas bibliotecas implica que cuenten con colecciones de libros antiguos; el número de bibliotecas debe ser destacado, dada la cantidad de diócesis, catedrales y seminarios con la que cuenta nuestro país; y finalmente, intuimos que pueden existir carencias relacionadas con su visibilidad y difusión, aspecto en el que decidimos centrar la investigación.

De tal modo que el objetivo general que formulamos es determinar la visibilidad de las bibliotecas diocesanas españolas en la actualidad, con especial atención a las colecciones de fondo antiguo que conservan. Objetivo que se concreta en estos objetivos específicos:

- Localizar información sobre la existencia de bibliotecas diocesanas, capitulares y de seminarios de España
- Comprobar su visibilidad en la actualidad, definiendo un procedimiento para este fin
- Prestar atención a las menciones referentes a las colecciones de fondo antiguo en la información recopilada

Por bibliotecas eclesiolásticas entendemos las bibliotecas que pertenecen a la Iglesia católica. Incluyen una variada casuística, la mayoría de ellas de gran valor histórico y cultural. Seguimos la tipología de bibliotecas eclesiolásticas citada por Carreño y Travieso (2015):

- Capitulares o catedralicias
- Centros de estudio

- Diocesanas / Episcopales
- Especializadas o Centros de documentación
- Monásticas y Conventuales
- Seminarios
- Universitarias
- Otras (parroquiales, particulares, de Institutos seculares, etc.)

Para este trabajo seleccionamos tres tipos, por considerarlos de los más extendidos de las bibliotecas eclesiolásticas en nuestra geografía:

- Bibliotecas capitulares o catedralicias
- Bibliotecas diocesanas o episcopales
- Bibliotecas de seminarios

Las bibliotecas capitulares o catedralicias son las “pertenecientes a un Cabildo, que -en términos eclesiolásticos- es el organismo colegiado encargado del gobierno de una catedral -o Concatedral (...) Normalmente las bibliotecas capitulares se ubican físicamente en la misma catedral” (Casado, 2013).

Las Bibliotecas diocesanas o episcopales hacen referencia a las bibliotecas “de una Diócesis o Archidiócesis. Suelen ubicarse en las dependencias del obispado, de ahí que también se llamen episcopales” (Casado, 2013). El concepto de biblioteca diocesana ha sido desarrollado por la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia, que la describe como:

“Una única gran biblioteca de la iglesia local, que sea como el lugar primario y más dotado (y más accesible a todos) de las principales obras antiguas y recientes del pensamiento cristiano. Así se podría reactualizar el espíritu de las antiguas Bibliotecas Eclesiolásticas, al servicio de la Iglesia y de la ciudad, donde encontrar los testimonios más auténticos y documentados de la tradición y donde ofrecer el mensaje que deriva de la cultura cristiana” (Pontificio Consiglio della Cultura Ecclesiastici, 1994).

Según la citada Comisión sus objetivos son: conservación del patrimonio bibliográfico, desarrollo de las bibliotecas y accesibilidad a las bibliotecas. De ellos, “la preservación y conservación del fondo antiguo es el objetivo en el que más inciden la mayoría de estos centros y donde se ha llegado a un mayor desarrollo técnico y de colaboración gracias a los convenios Iglesia-estado y a la ley de patrimonio histórico” (Carreño y Travieso, 2015).

Las bibliotecas de los seminarios cumplen la función de “ayudar en la formación de los futuros sacerdotes. Actualmente, estas bibliotecas se encuentran en la mayor parte de los casos, desactualizadas y poco atendidas debido a que los escasos seminaristas se nutren de las bibliotecas universitarias para su formación y estudio” (Carreño y

Travieso, 2015). En España con la expulsión de los jesuitas en 1767 por Carlos III, se incautan sus bienes y entre ellos sus bibliotecas. En las ciudades que no tenían universidad y sí sede episcopal en muchas ocasiones pasaron a los seminarios y más tarde en el siglo XIX, pero en menor medida, con los planes de desamortización eclesiástica (Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural de la Iglesia, 2003).

Como ya hemos mencionado, en este trabajo queremos abordar la visibilidad de estos centros bibliotecarios. En las bibliotecas actuales la visibilidad es un aspecto de sumo interés:

“Sin visibilidad no existimos. Vivimos en un entorno saturado por la información y en el que resulta imprescindible hacerse visible ante nuestro público potencial para que nos tenga en cuenta a la hora de tomar la decisión de comprar nuestro producto cultural. Internet democratiza la visibilidad ofreciendo plataformas y aplicaciones en línea para presentarnos ante nuestros usuarios [...] Las bibliotecas y las colecciones visibles serán aquellas que generen información, la procesen y la compartan con sus usuarios [...] La visibilidad se puede y se debe gestionar, por lo tanto, no es suficiente con «estar ahí», si no que todo ello ha de ser fruto de una decisión premeditada” (Rodrigo, 2019).

En nuestros días esta visibilidad está muy relacionado con la presencia en internet:

“Con internet, las bibliotecas han sufrido una transformación y una ampliación de sus servicios, de tal modo que hoy en día es indiscutible la presencia de estos centros a través de la red para ofrecer y suministrar la información de sus catálogos, llegando así al mayor número posible de usuarios. Por este y otros motivos se hace imprescindible la difusión de estos servicios a través de la red” (Carreño y Travieso, 2015).

Entre las acciones para fomentar la visibilidad y difusión de las bibliotecas en la actualidad los sitios web son una herramienta fundamental, por no decir imprescindible. En el caso de las bibliotecas con colecciones patrimoniales se han lanzado a elaborar catálogos en línea y bibliotecas digitales a través de los cuales han puesto a disposición de los ciudadanos el patrimonio bibliográfico digitalizado con el objetivo de proporcionarle visibilidad (Ruiz, 2019).

“La página web de la biblioteca es uno de los ejes de la política de servicios digitales. Es la carta de presentación de la institución ante sus usuarios y público en general. Gracias a ella la biblioteca se abre al exterior haciendo su contenido accesible a una comunidad y a la sociedad. En los inicios, las bibliotecas estuvieron presentes en internet mediante el acceso aislado a sus catálogos, y actualmente casi cualquier bibliote-

ca de cierta importancia posee su propia web” (Carreño y Travieso, 2015).

Respecto a las publicaciones que tratan de las bibliotecas eclesiásticas en España contamos con dos obras de referencia: *La Guía de los Archivos y Bibliotecas de la Iglesia en España* publicada en dos volúmenes por la Asociación Española de Archiveros Eclesiásticos (1985) y *La Guía de bibliotecas de la Iglesia elaborada por la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural de la Iglesia* (2003).

Estudios de tipo conceptual destacamos el de Rica Barriga (2007) que aborda la identidad, misión y objetivos de las bibliotecas diocesanas y eclesiásticas como centros dinamizadores de cultura cristiana.

También, son interesantes los trabajos de Hevia Ballina. Este autor aborda la génesis y desarrollo de las bibliotecas eclesiásticas, que se puede consultar en dos publicaciones (1998b y 2001); y las bibliotecas y librerías eclesiásticas en España desde el Renacimiento hasta finales del siglo XX (Hevia Ballina, 1998a). Se trata de una síntesis sobre el tema para un capítulo de una monografía sobre el libro antiguo en las bibliotecas españolas.

Sobre la visibilidad de estas bibliotecas solo hemos localizado un trabajo de Carreño y Travieso (2015) limitado a las bibliotecas eclesiásticas de Castilla y León: tras unos planteamientos iniciales de tipo teórico sobre las bibliotecas eclesiásticas centran el trabajo en analizar la visibilidad y acceso web abordando la automatización, los proyectos de digitalización y la web en las bibliotecas.

Finalmente, mencionamos otro tipo de publicaciones que consisten en trabajos de investigación sobre ejemplares concretos conservados en las colecciones de estas bibliotecas o sobre sus colecciones en general desde diferentes puntos de vista. Las vamos a mencionar en otra parte de este trabajo dedicada a la producción bibliográfica sobre las bibliotecas objeto de este estudio.

2. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo este trabajo, en primer lugar, procedemos a conocer el número y características de las diócesis de España en la actualidad. Para ello consultamos el sitio web de la Conferencia Episcopal (<https://www.conferenciaepiscopal.es/diocesis/>), que incluye información sobre las diócesis. Existen un total de 69 (además de la diócesis castrense, que no hemos tenido en cuenta).

Seguidamente nos centramos en localizar las bibliotecas objeto de nuestro estudio (diocesanas, capitulares y de seminarios). Para ello utilizamos estos recursos:

- *Guía de las bibliotecas de la Iglesia* (Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural de la Iglesia, 2003). Referencia 250 bibliotecas. De cada una incluye un registro con datos de localización y contacto, organización de la que depende, responsable, número de volúmenes y revistas, cobertura de la colección en siglos, tipo de catálogo y horarios. Cuenta con índices de poblaciones, de diócesis, de centros, y de institutos de vida consagrada.
- *Directorio de Bibliotecas Españolas* del Ministerio de Cultura y Deporte (<http://directoriobibliotecas.mcu.es/dimbe.cmd?apartado=portada>). Ofrece diferentes formas de acceso a las bibliotecas. Utilizamos los "Listados predefinidos", opción "Tipos de biblioteca", opción "Bibliotecas especializadas", opción "Instituciones religiosas", opción "De la Iglesia Católica (Diocesanias, Episcopales y Catedralicias)". De cada biblioteca indica datos de localización y contacto; y otros datos como tipología, materias, titularidad, gestión, horario, servicios electrónicos (acceso al catálogo, a la página web, redes sociales, etc.). En el Apéndice se indican las bibliotecas que se incluyen en cada una de estas fuentes.

Para comprobar la visibilidad definimos dos procedimientos de trabajo:

El primero consiste en localizar información sobre las bibliotecas en sitios web, para ello visualizamos los sitios web de las diócesis para localizar y anotar las alusiones a las bibliotecas; y también hemos realizado búsquedas en Google, utilizando los términos: "biblioteca diocesana", "biblioteca episcopal", "biblioteca capitular", "biblioteca catedralicia", "biblioteca del seminario".

La información obtenida de cada biblioteca se ha distribuido en una plantilla que consta de estos cuatro elementos:

- Tipo de biblioteca
- URL
- Contenido del sitio web
- Menciones al fondo antiguo

El segundo procedimiento se basa en comprobar la producción bibliográfica de las bibliotecas objeto de este trabajo. Consultamos tres recursos ÍNDICES-CSIC (Información y Documentación de la Ciencia en España), Dialnet y Google Scholar. El primero es un recurso bibliográfico multidisciplinar que recopila y difunde principalmente artículos de investigación publicados en revistas científicas españolas. Integra a las antiguas bases de datos

elaboradas por el CSIC: ISOC (desde 1975), IME (desde 1971) e ICYT (desde 1979).

El segundo es un portal bibliográfico multidisciplinar que abarca todas las áreas de Ciencias y Ciencias Sociales.

El tercero, Google Scholar permite buscar literatura académica en diversas disciplinas y fuentes. Es una herramienta muy extendida para localizar trabajos relevantes de investigación académica.

Para las búsquedas en estos recursos utilizamos los términos "biblioteca diocesana", "biblioteca episcopal", "biblioteca capitular", "biblioteca catedralicia", "biblioteca del seminario".

Las publicaciones que tratan sobre dos o más tipos las contabilizamos como pertenecientes solo a un tipo (el que cuente con una mayor representación).

Los datos obtenidos se distribuyen en diferentes tablas que se comentan en el apartado resultados y en la parte final del trabajo se incluye un Apéndice con la siguiente información:

- Diócesis
- Tipo de biblioteca
- Mención en la Guía de las Bibliotecas de la Iglesia (indicando la cronología colección)
- Mención en el Directorio del Ministerio de Cultura y Deporte
- Presencia en sitios web de internet

3. RESULTADOS

De las 69 diócesis con las que cuenta España en la actualidad, en 66 diócesis (95,6 %) localizamos alguna información sobre bibliotecas diocesanas, capitulares y de seminarios. Las tres diócesis de las que no localizamos referencias son Madrid, San Feliu de Llobregat y Terrasa.

Estos datos confirman que estamos ante tres tipos de bibliotecas muy extendidas entre las eclesiológicas.

En total contabilizamos 117 bibliotecas de las que obtenemos alguna referencia, y que constituyen la muestra de estudio (Apéndice): 63 de seminarios (53,8 %), 36 capitulares (30,7 %) (11 bibliotecas auxiliares del archivo de la catedral) y 18 diocesanas (15,3 %).

Este volumen de bibliotecas indica un conjunto destacado que despierta el interés por conocer sus características y situación actual.

39 diócesis tienen más de una biblioteca: 28 diócesis 2 bibliotecas, 10 diócesis 3 bibliotecas, 1 dió-

ceis (Zaragoza) 4 bibliotecas, y 27 diócesis solo 1 biblioteca (Apéndice).

De las 117 bibliotecas, 97 (82,9 %) están recogidas en la *Guía de Bibliotecas de la Iglesia* y 72 (61,5 %) en el *Directorio del Ministerio de Cultura y Deporte* (Apéndice).

En la *Guía de Bibliotecas de la Iglesia* uno de los campos de los registros elaborados para cada biblioteca está destinado a indicar la cobertura cronológica de las colecciones. Este dato sólo está completado en 65 bibliotecas de las 97 seleccionadas y es de interés para conocer el fondo anti-

guo. Según esta información, 58 bibliotecas tienen obras anteriores al siglo XIX (Apéndice).

3.1. Sitios web

De 35 bibliotecas (29,9 %) se incluye información en sitios web: 9 son sitios web de la biblioteca. El resto son apartados o espacios dentro de otros sitios web (fundamentalmente de los seminarios o de las diócesis). En la Tabla I se recogen estas 35 bibliotecas indicando URL, características y menciones al fondo antiguo. De ellas, 25 contienen menciones directas al fondo antiguo.

Tabla I. Bibliotecas con información en sitios web.

Diócesis	Biblioteca	URL	Características	Fondo antiguo
Almería	Diocesana	https://diocesisalmeria.org/biblioteca-diocesana-de-almeria/	Solo el logo	No
Barcelona	Seminario (Pública episcopal)	https://bibliotecaepiscopalbcn.org/	Sitio web de la biblioteca	Se menciona en "colecciones especiales"
Burgos	Capitular	http://catedraldeburgos.es/archivo-catedralicio/	Sitio web del archivo con mención a la biblioteca	Se menciona
		https://bibliotecas.jcyl.es/web/jcyl/BibliotecaBurgos/es/Plantilla100Detalle/1284353929655/Institucion/1284223263898/DirectorioPadre	Breve descripción en sitio web de las bibliotecas de la Junta de Castilla y León	Se menciona
Córdoba	Diocesana	https://www.bibliotecadiocesanacordoba.es/	Sitio web de la biblioteca	Se menciona en "Historia de la biblioteca" el origen de las colecciones de fondo antiguo. Tiene catálogo online
	Capitular	https://mezquita-catedraldecordoba.es/investigacion/archivo/	Información del archivo en sitio web de la catedral	No
Girona	Seminario	https://www.arxiuadg.org/index.php/biblioteca/biblioteca-diocesana-girona.html	Apartado de la biblioteca en sitio web del archivo	Breve descripción
		OMNIA UdG - Buscador de información científica	Catálogo	Se menciona
		https://biblioteca.udg.edu/es/bibliotecas-vinculadas/biblioteca-diocesana-del-seminario-de-girona?language_content_entity=es	Apartado en sitio web de la Biblioteca de la Universidad de Girona dedicado a las bibliotecas vinculadas	Recopilación de enlaces a publicaciones sobre la colección de la biblioteca
		http://www.bisbatgirona.cat/ca/arxiu-i-biblioteca.html	Apartado en sitio web de la diócesis	No
Granada	Diocesana	https://www.redbagranada.es/biblioteca-diocesana-de-granada/	Información en sitio web de la Red de bibliotecas de la Archidiócesis Granada	Se menciona en "Historia", "Fondos y colecciones"
	Seminario	https://www.redbagranada.es/catedral-de-granada/	Información en sitio web de la Red de bibliotecas de la Archidiócesis Granada	Se menciona en "Historia", "Fondos y colecciones"
	Catedral	https://www.redbagranada.es/biblioteca-arzobispal-de-granada/	Información en sitio web de la Red de bibliotecas de la Archidiócesis Granada	Se menciona en "Historia", "Fondos y colecciones"
Guadix	Diocesana (archivo y biblioteca)	https://diocesisdeguadix.wixsite.com/archivo	Sitio web del archivo y biblioteca	No

Diócesis	Biblioteca	URL	Características	Fondo antiguo
Lugo	Seminario	https://www.bibliotecaseminariolugo.org/	Sitio web de la biblioteca	Se menciona en "Biblioteca" ("Quienes somos") y en "Servicios" ("Fondo antiguo")
Málaga	Seminario	https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2010092409/biblioteca-del-seminario/	Apartado en sitio web de la diócesis	No
Mallorca	Diocesana	https://www.bibliotecadiocesananademallorca.com/	Sitio web de la biblioteca	Se menciona en "Sean bienvenidos"
Mérida-Badajoz	Seminario	http://seminariodebadajoz.es/	Apartado en sitio web del seminario	Se informa brevemente y reenvía a artículos sobre la biblioteca y sus colecciones
Oviedo	Seminario	https://www.semiovi.es/	Apartado en sitio web del seminario	No
Pamplona Tudela	Seminario	http://isr.iglesianavarra.org/biblioteca/	Apartado en sitio web de la diócesis	Se menciona en "Origen y colecciones"
Salamanca	Catedral (archivo y biblioteca)	https://catedralsalamanca.org/archivo-y-biblioteca/	Apartado en sitio web de la catedral	Breve descripción sin alusiones concretas al fondo antiguo, aunque si intuye su existencia
San Sebastián	Diocesana	https://elizagipuzkoa.org/diocesis/organizacion/archivo-y-biblioteca/	Apartado en sitio web de la diócesis	No
		https://liburutegia.mendezmende.org/	Sitio web de la biblioteca	No
Santiago de Compostela	Catedral	https://catedraldesantiago.online/biblioteca-y-la-sala-capitular	Apartado en sitio web de la catedral	Se mencionan algunos ejemplares
Segovia	Seminario	http://biblioteca.obispadodesegovia.es/	Sitio web de la biblioteca	Apartado "fondo antiguo" con acceso directo a las obras del catálogo
Sevilla	Diocesana (arzobispado)	https://icolombina.es/biblioteca-del-arzobispado-sevilla/	Apartado en sitio web de la Institución colombina	Se menciona en el texto sobre la biblioteca
	Capitular	https://icolombina.es/biblioteca-del-arzobispado-sevilla/	Apartado en sitio web de la Institución colombina	Se menciona en el texto sobre la biblioteca
Tarazona	Catedral	https://www.catedraldetarazona.es/historia-arte/archivo-biblioteca/	Apartado del archivo-biblioteca en sitio web de la catedral	Se menciona en el texto sobre las características de la biblioteca
Tarragona	Seminario	http://www.bspt.cat/	Sitio web de la biblioteca	Menciones en "Historia de la biblioteca"
Toledo	Capitular	https://www.catedralprimada.es/es/info/archivo/la-biblioteca-capitular/	Apartado en sitio web de la catedral	Se menciona en el texto sobre la biblioteca
	Seminario	https://web1.sophiaedu.com/6400/	Sitio web de la biblioteca	No
Tortosa	Seminario	https://www.edificiseminari.com/instal%c2%b7laciones/	Breve mención en el apartado para las instalaciones del sitio web del seminario	No
Tui-Vigo	Seminario	https://seminariomayorvigo.com/es/biblioteca_es/	Apartado en sitio web del seminario	No
Valencia	Catedral (archivo y biblioteca)	https://catedraldevalencia.es/la-catedral/archivo-biblioteca/	Apartado en el sitio web de la catedral	Se menciona en el texto sobre la colección
	Seminario	https://seminariomayorvalencia.blogspot.com/2014/02/la-biblioteca.html	Breve información en el blog del seminario	No
Vic	Diocesana	https://www.abev.net/	Sitio web del archivo-biblioteca	Se menciona en el texto sobre la colección

Diócesis	Biblioteca	URL	Características	Fondo antiguo
Vitoria	Seminario (Facultad de Teología)	https://www.kulturklik.euskadi.eus/equipamiento/20160912144254/biblioteca-del-seminario-de-vitoria-gasteiz/kulturklik/es/z12-detalle/es/	Información en el espacio interactivo de cultura vasca "Kulturklik"	Se menciona
		https://biblioteca.teologiavitoria.edu.es/	Web de acceso a Catálogo en el sitio web de la Facultad de Teología (sin acceso por estar en proceso de adaptación)	No
Zamora	Diocesana	https://bibliotecas.jcyl.es/web/jcyl/BibliotecaZamora/es/Plantilla100Detalle/1284348193872/Institucion/1284222565946/DirectorioPadre	Breve descripción en sitio web de las bibliotecas de la Junta de Castilla y León	Se menciona
Zaragoza	Catedral (archivo y biblioteca)	https://catedraldezaragoza.es/archivo-y-biblioteca/	Apartado en el sitio web de la catedral, solo datos de localización	No
	Seminario (San Carlos)	https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2022/03/04/la-dga-seguira-apoyando-la-reforma-del-real-seminario-de-san-carlos-una-joya-que-sigue-viva-1557517.html	Noticia de prensa	Se menciona el valor histórico y patrimonial de la colección

Solo 9 bibliotecas han diseñado sitios web propios. En la Tabla II se recogen, indicando los contenidos que incluyen. En estos sitios hay diferencia en cuanto a variedad de recursos e innovación en el diseño. Destacan las webs de las bibliotecas Diocesana de Córdoba, Diocesana de Mallorca, Pública Episcopal del Seminario de Barcelona y Seminario de Lugo.

En 3 bibliotecas las webs prácticamente se limitan a incluir el acceso al catálogo: Diocesana de San Sebastián, Seminario de Segovia, Seminario de Toledo.

Las webs de las bibliotecas Diocesana de Vic y Seminario de Toledo presentan un diseño claramente obsoleto.

Tabla II: Contenido de los sitios web de las bibliotecas.

Biblioteca	URL / Contenido
Diocesana de Córdoba	https://www.bibliotecadiocesanacordoba.es/
	<ul style="list-style-type: none"> • La biblioteca: quiénes somos, directorio, dónde encontrarnos, historia de la biblioteca, bibliotecas asociadas, convenios, marco normativo, la biblioteca en prensa • Servicios: préstamo, reproducción de fondos, adquisiciones, apoyo a la investigación, reserva de salas, guía de servicios • Actividades: exposiciones, concursos • Trabaja con nosotros • Catálogo
Diocesana de Mallorca	https://www.bibliotecadiocesanademallorca.com/
	<ul style="list-style-type: none"> • Sean bienvenidos • Blog de la Biblioteca • Enlaces y recursos • Catálogo online • Reseña histórica • Equipo bibliotecario • Horarios • Reprografía • Contacto • Búsqueda en la web

Biblioteca	URL / Contenido
Diocesana de San Sebastián	<p>https://liburutegia.mendezmende.org/</p> <ul style="list-style-type: none"> • Catálogo • Presentación • Decreto de constitución de la Biblioteca • Normativas • Datos de contacto • Información varia • Recursos católicos de interés • Novedades en la biblioteca
Diocesana de Vic	<p>https://www.abev.net/</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentación • Historia y fondos • Catálogos • Materiales para la investigación y formación • Enlaces a recursos complementarios • Preguntas más frecuentes • Información general
Pública Episcopal del Seminario de Barcelona	<p>https://bibliotecaepiscopalbcn.org/</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicios: reprografía, reproducciones comerciales, PIC/PUC consorciados, PI no consorciados, préstamo para exposiciones, servicio de impresión web • Formularios: donaciones de documentos, propuesta de compra de libros, consulta de documentos de la sala de reserva • Normativas: normativa de uso, préstamo LLullc • Blog • Proyecto ¿Apadrinas? • Catálogo • Agenda • Contactar • Hazte usuario • Recursos electrónicos • Colecciones especiales • Fondos y legados
Seminario de Lugo	<p>https://www.bibliotecaseminariolugo.org/</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biblioteca: quiénes somos, publicaciones, micromecenazgo • Servicios: salas de consulta, fondo moderno, fondo antiguo, hemeroteca • Catálogo • Galería • Actualidad: noticias, actividades • Contacto
Seminario de Segovia	<p>http://biblioteca.obispadodesegovia.es/</p> <ul style="list-style-type: none"> • Catálogo • Normativa de préstamo • Datos de contacto • Fondos: antiguo, moderno, fondo don Antonio Palenzuela, fondo don Ángel Galindo, fondo don César Franco • Revistas • Librería diocesana • Novedades
Seminario de Tarragona	<p>http://www.bspt.cat/</p> <ul style="list-style-type: none"> • Catálogo • Información útil • Historia • Normativa • Contacto • Horario

Biblioteca	URL / Contenido
Seminario de Toledo	https://web1.sophiaedu.com/6400/ <ul style="list-style-type: none"> • Catálogo • Servicios • Enlaces de interés

3.2 Producción bibliográfica

Uno de los objetivos marcados es comprobar la producción bibliográfica sobre las bibliotecas y/o sus colecciones en ÍndICES-CSIC, Dialnet y Google

Scholar. En total localizamos 231 publicaciones. En la Tabla III se recogen el número de publicaciones distribuidas por tipos de bibliotecas y diócesis.

Tabla III. Producción bibliográfica sobre bibliotecas diocesanas, capitulares y de seminarios.

Tipo de biblioteca	Nº de publicaciones/ Tipo de Biblioteca	Diócesis	Nº de publicaciones/ Diócesis
Diocesana / episcopal	15	Vic	4
		Córdoba y Jaén	3
		Guadix	2
		Cuenca, Sevilla y Zamora	1
Capitular / catedral	123	Toledo	33
		Sevilla	34
		Palencia	9
		Zaragoza	8
		Oviedo	6
		Tarazona	5
		Pamplona	4
		Burgo de Osma, Seu d'Urgell y Tortosa	3
		Burgos, Córdoba y Salamanca	2
		Ávila, Girona, Huesca, Murcia, Orense, Segorbe, Sigüenza, Zamora y varias a la vez	1
Seminario	93	Lugo	27
		Girona y Mérida-Badajoz	10
		Barcelona	8
		León	7
		Vitoria	5
		Segorbe-Castellón y Mondoñedo	4
		Orihuela	3
		Santiago, Sevilla y Zaragoza	2
		Cuenca, Granada, Segovia, Orense, Oviedo, Pamplona, Tarragona, Tui-Vigo y Zamora	1

Las bibliotecas que destacan en número de publicaciones (con más de 5) son las siguientes:

- Capítular de Sevilla: 34 publicaciones
- Capítular de Toledo: 33 publicaciones
- Seminario de Lugo: 27 publicaciones
- Seminario de Girona y seminario de Mérida-Badajoz: 10 publicaciones
- Catedral de Palencia: 9 publicaciones
- Seminario de Barcelona y Catedral de Zaragoza: 8 publicaciones
- Seminario de León: 7 publicaciones
- Catedral de Oviedo: 6 publicaciones

El tipo de publicaciones mejor representado son trabajos sobre ejemplares conservados en las bibliotecas elaboradas por expertos en la materia y publicados en revistas especializadas. Unos estudian las obras en sí mismas (*El libro de Marco Polo: ejemplar anotado por Cristobal Colón y que se conserva en la Biblioteca Capítular y Colombina de Sevilla; Documentos árabes de la Biblioteca Capítular de la Catedral de Sevilla (I); El manuscrito 38 de la biblioteca capítular ovetense. Un evangelario de compleja historia; Una colección de almanaques y pronósticos desconocidos de la Biblioteca Capítular de la Mezquita-Catedral de Córdoba;* etc.). Otros utilizan obras de la biblioteca como fuente para trabajos de investigación (*La vajilla litúrgica y el arte: grabados de la Última Cena en la Biblioteca Diocesana de Zamora; Notas sobre el gusto político y la guerra en la Antigüedad a través de los impresos: un ejemplar de Iusti Lipsi en la Biblioteca Diocesana de Córdoba;* etc.).

El segundo grupo de publicaciones mejor representado son catálogos de los fondos (*Catálogo de incunables de la Biblioteca Capítular de Sevilla; Catálogo de impresos de la Biblioteca Capítular. Catedral de Toledo; Catálogo de incunables y libros raros de la Biblioteca del Seminario Diocesano de Segorbe-Castellón; Catálogo de los libros manuscritos de la biblioteca capítular de Palencia, Catálogo de los manuscritos jurídicos de la Biblioteca Capítular de la Seu d'Urgell;* etc.).

Otro tipo de trabajos se centran en la descripción general de la biblioteca o de sus colecciones (*El nuevo Archivo y Biblioteca Diocesanos de Guadix; Las Bibliotecas diocesanas de Jaén: principios y pautas de organización; Recorriendo bibliotecas antiguas: (I) La biblioteca Capítular de Tarazona;* etc.); a veces, desde un punto de vista histórico (*Evolución histórica de la Biblioteca de la Catedral de Salamanca; Los códices miniados del fondo Ze-*

Tabla IV. Número de publicaciones por diócesis.

Diócesis	Nº de publicaciones
Sevilla	37
Toledo	33
Lugo	27
Girona	11
Mérida-Badajoz	10
Zaragoza	10
Palencia	9
Barcelona	8
León	7
Oviedo	7
Córdoba	5
Pamplona	5
Tarazona	5
Vitoria	5
Mondoñedo Segorbe-Castellón	4
Vic	4
Burgo de Osma	3
Jaén	3
Orihuela	3
Seu d'Urgell	3
Tortosa	3
Zamora	3
Burgos	2
Cuenca	2
Guadix	2
Orense	2
Salamanca	2
Santiago	2
Ávila	1
Granada	1
Huesca	1
Murcia	1
Segorbe	1
Segovia	1
Sigüenza	1
Tarragona	1
Tui-Vigo	1

lada en la biblioteca capítular de Toledo: historia de una colección; Historia de la Biblioteca del Seminario de San Julián de Cuenca; Historia da biblioteca do Seminario Diocesano de Lugo; Notas sobre la Biblioteca capítular de Pamplona en la Edad Media; etc.).

La recopilación de estos trabajos creemos que sirve para reflejar la relevancia de las colecciones de fondo antiguo. De tal modo, que se puede afirmar que existe una relación directa entre la importancia del fondo y el número de publicaciones.

Las diócesis ordenadas por el número de publicaciones que han generado sus bibliotecas se incluyen en la Tabla IV.

De las 226 publicaciones, 164 se incluyen en Dialnet, 45 en ÍNDICES-CSIC y 22 en Google Scholar.

4. CONCLUSIONES

Las bibliotecas diocesanas, capitulares y de seminarios forman un grupo abundante y susceptible de ser delimitado dentro de las bibliotecas eclesiológicas. Hecho que anima a realizar estudios sobre ellas. En este caso hemos planteado un trabajo sobre su visibilidad.

En las fuentes utilizadas para la localización de las bibliotecas (*Directorio del Ministerio de Cultura y Deportes*; y *Guía de las Bibliotecas de la Iglesia*) hay ciertas divergencias que se pueden deber a que las instituciones de las que dependen están siendo objeto en los últimos años de cambios de organización dando lugar a situaciones que desembocan en procesos de reagrupación, absorción, etc. Esta situación afecta sobre todo a los seminarios, pues, muchos de ellos han dejado de prestar sus funciones originarias.

La visibilidad de las bibliotecas diocesanas, capitulares y de seminarios a través de internet es reducida, solo del 29,9 % hemos localizado información. Pero, si se tiene en cuenta el dato de las bibliotecas que carecen de sitios web propios (92,4 %) -el principal recurso para darse a conocer- la visibilidad es aún más reducida. Esta carencia puede ser además un inconveniente para su gestión y prestación de servicios. Seguramente es un indicador de que el desarrollo tecnológico es todavía limitado en estos centros.

Este trabajo ha permitido identificar las bibliotecas que sí cuentan con sitios web propios (7,6 %) y mostrar sus características, que pueden servir de ejemplo para aquellas que no tienen. Su incorporación es, a nuestro entender, una clara acción de mejora que deben ponderar los responsables de estas instituciones.

En este estudio, además, utilizamos la producción bibliográfica sobre las bibliotecas como ayuda para comprobar su visibilidad. Para ello, manejamos dos variables: la biblioteca a la que alude la publicación (49 bibliotecas diferentes han sido objeto de publicaciones) y el número de publicacio-

nes del que han sido objeto cada biblioteca (oscilan entre 34 publicaciones -la Biblioteca capitular de Sevilla- y 1 publicación de las que han sido objeto 19 bibliotecas distintas). Una vía de investigación futura puede ser analizar con más detalle esta producción bibliográfica, por ejemplo, con un estudio bibliométrico más detallado.

Las bibliotecas objeto de estudio son ricas en fondo antiguo. Esta afirmación la establecemos tras comprobar y cotejar la información incluida en los tres tipos de fuentes manejadas: a) sitios web con alusiones a las bibliotecas, de las que hemos extraído las menciones al fondo antiguo; b) Guía de Bibliotecas de la Iglesia, de la que hemos comprobado los datos indicados en el campo cronología (de la colección) en el registro de cada biblioteca c) Bibliografía incluida en ÍNDICES-CSIC, Dialnet y Google Scholar, que hemos recopilado y analizado para conocer a qué biblioteca y bajo qué punto de vista se dedica el contenido de cada trabajo. Todo ello ha permitido concluir que al menos 71 bibliotecas (66,6 % de la muestra de estudio) cuentan con fondo antiguo. Se puede afirmar que una de las características que identifica a estas bibliotecas es ser guardianas de importantes colecciones de fondo antiguo.

5. NOTAS

1 Pontificio Consiglio della Cultura sui Beni Culturali para los Bienes Culturales Ecclesiastici (1994). *Le biblioteche ecclesiastiche nella missione della Chiesa*. Disponible en: https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_19940319_biblioteche-ecclesiastiche_it.html. Citado por Rica Barriga, 2007, p. 21.

6. DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES

El autor de este artículo declara no tener conflictos de intereses financieros, profesionales o personales que pudieran haber influido de manera inapropiada en este trabajo.

7. CONTRIBUCIÓN A LA AUTORÍA

José Luis Herrera Morillas: conceptualización, investigación, metodología, visualización

8. REFERENCIAS

- Asociación Española de Archiveros Eclesiológicos (1985). *Guía de los Archivos y Bibliotecas de la Iglesia*. 2 v. León: Asociación Española de Archiveros Eclesiológicos.
- Carreño Corchete, E., y Traveso Rodríguez, C. (2015). Bibliotecas eclesiológicas de Castilla y León. Visibilidad y acceso web. En *XII Congreso ISKO España y II Congreso ISKO España-Portugal, 19-20 de noviembre, 2015, Organización del conocimiento para sistemas de información abiertos*, 1-13. Murcia: Universidad de Murcia.

- Casado, A. (2013). Otras tipologías bibliotecarias. Las bibliotecas eclesíásticas. *Biblogtecarios*, 15 octubre 2013. Disponible en: <https://www.biblogtecarios.es/antoniocasado/otras-tipologias-bibliotecarias-las-bibliotecas-eclesasticas/>.
- Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural de la Iglesia (2003). *Guía de bibliotecas de la Iglesia*. Madrid: EDICE.
- Hevia Ballina, A. (2001). La Iglesia y la cultura: bibliotecas eclesíásticas. Génesis y desarrollo. *Patrimonio cultural: Documentación, estudios, información*, 33, 99-114.
- Heviá Ballina, A. (1998a). Bibliotecas y librerías eclesíásticas en España desde el Renacimiento a nuestros días. En Rodríguez Álvarez, R., y Llordén Miñambres, M. (coord.), *El libro antiguo en las bibliotecas españolas*, 61-92. Oviedo: Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones.
- Heviá Ballina, A. (1998b). La Iglesia y la cultura: bibliotecas eclesíásticas. Génesis y desarrollo. En Rodríguez Álvarez, R., y Llordén Miñambres, M. (coord.), *El libro antiguo en las bibliotecas españolas*, 39-60. Oviedo: Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones.
- Ministerio de Cultura y Deporte (2007). *Directorio de Bibliotecas Españolas*. Disponible en: <http://directoriobibliotecas.mcu.es/dimbe.cmd?apartado=portada>.
- Pontificio Consiglio della Cultura sui Beni Culturali para los Bienes Culturales Ecclesiastici (1994). *Le biblioteche ecclesiastiche nella missione della Chiesa*. Disponible en: https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_19940319_biblioteche-ecclesiastiche_it.html.
- Rica Barriga, J.E. de la. (2007). Identidad, misión y objetivos de las bibliotecas diocesanas y eclesíásticas como centros dinamizadores de cultura cristiana en el entorno en que se ubican. *Patrimonio cultural: Documentación, estudios, información*, 46, 17-38.
- Rodrigo Fuentes, V. (2019). La visibilidad del patrimonio bibliográfico en las bibliotecas 2.0. En Rodrigo Fuentes, V., y Ruiz Ruiz, Y. (coord.), *De tesoros a bienes patrimoniales: la difusión del patrimonio bibliográfico*, 73-84. Somonte-Cenero, Gijón (Asturias): Ediciones Trea.
- Ruiz Ruiz, Y. (2019). Las tecnologías de la información y la difusión del patrimonio bibliográfico: catálogos en línea y bibliotecas digitales. En Rodrigo Fuentes, V. y Ruiz Ruiz, Y. (coord.), *De tesoros a bienes patrimoniales: la difusión del patrimonio bibliográfico*, 85-109. Somonte-Cenero, Gijón (Asturias): Ediciones Trea.

9. APÉNDICE

Diócesis	Tipo de biblioteca	Guía de BB de la Iglesia / cronología colección	Directorio Ministerio	Internet
Albacete	Seminario	sí / (XVIII-XX)	sí	no
Alcalá de Henares	Seminario	sí / (XIX-XX)	no	no
Almería	Diocesana	no	no	sí
	Seminario	sí / (XVI-XXI)	sí	no
	Catedral	no	no	no
Astorga	Seminario	sí / (XV-XX)	sí	no
Ávila	Seminario	sí / (--)	no	no
	Archivo catedral (biblioteca auxiliar)	sí / (XVI-XX)	no	no
Barbastro-Monzón	Seminario	sí / (--)	no	no
Barcelona	Seminario (Pública episcopal)	sí / (XV-XXI)	sí	sí
	Seminario (Mayor interdiocesano)	sí / (--)	no	no
Bilbao	Seminario	sí / (XV-XXI)	no	no
Burgos	Capitular	sí / (XV-XX)	sí	sí
	Seminario	sí / (--)	no	no
Cádiz-Ceuta	Archivo catedral (biblioteca auxiliar)	no	sí	no
	Seminario	sí / (XX)	no	no
	Catedral (Ceuta)	sí / (--)	no	no
Calahorra y La Calzada-Logroño	Archivo catedral (biblioteca auxiliar)	no	sí	no
	Seminario (Logroño)	sí / (XVII-XX)	sí	no
	Diocesana (Palacio episcopal, Calahorra)	sí / (XVI-XIX)	no	no
Canarias	Seminario	sí / (--)	no	no

Diócesis	Tipo de biblioteca	Guía de BB de la Iglesia / cronología colección	Directorio Ministerio	Internet
Cartagena-Murcia	Diocesana (Centro documental y bibliográfico, Palacio episcopal)	sí / (--)	no	no
Ciudad Real	Catedral	sí / (--)	sí	no
	Seminario	sí / (--)	sí	no
Ciudad Rodrigo	Seminario	sí / (--)	sí	no
	Archivo catedral (biblioteca auxiliar)	no	no	no
Córdoba	Diocesana	sí / (XV-XX)	sí	no
	Capitular (biblioteca-archivo)	sí / (X-XX)	sí	sí
	Seminario	sí / (XIX-XXI)	no	no
Coria-Cáceres	Seminario	sí / (XV-XX)	no	no
Cuenca	Archivo catedral (biblioteca auxiliar)	no	sí	no
	Seminario	sí / (XV-XXI)	sí	no
Getafe	Seminario	sí / (--)	no	no
Girona	Seminario	sí / (XIII-XXI)	sí	sí
	Archivo catedral (biblioteca auxiliar)	sí / (X-XX)	no	no
Granada	Diocesana (arzobispal)	sí / (XVI-XX)	sí	sí
	Seminario	sí / (XV-XX)	no	sí
	Catedral	no	no	sí
Guadix	Diocesana (archivo y biblioteca de la diócesis)	sí / (XVI-XX)	sí	sí
Huelva	Seminario	sí / (XIX-XX)	sí	no
	Catedral	no	no	no
Huesca	Seminario	no	sí	no
Ibiza	Diocesana (curia diocesana)	sí / (XVIII-XX)	no	no
Jaca	Diocesana	sí / (XVI-XX)	sí	no
Jaén	Diocesana (obispado)	sí / (XX)	no	no
	Catedral	sí / (--)	sí	no
	Seminario	sí / (XVI-XXI)	sí	no
Jerez de la Frontera	Seminario	sí / (XVIII-XX)	no	no
León	Archivo catedral (biblioteca auxiliar)	no	sí	no
	Seminario	sí / (XVI-XXI)	sí	no
	Seminario menor	sí / (--)	no	no
Lleida	Archivo catedral (biblioteca auxiliar)	no	sí	no
	Seminario	sí / (XVII-XX)	sí	no
Lugo	Seminario	sí / (XVII-XXI)	sí	sí
Madrid	--	--	--	--
Málaga	Seminario	sí / (XVI-XX)	sí	sí
	Archivo catedral (biblioteca auxiliar)	no	sí	no

Diócesis	Tipo de biblioteca	Guía de BB de la Iglesia / cronología colección	Directorio Ministerio	Internet
Mallorca	Diocesana	sí / (XIV-XX)	sí	sí
	Archivo catedral (biblioteca auxiliar)	no	sí	no
Menorca	Seminario	sí / (--)	no	no
Mérida-Badajoz	Seminario	si / (XV-XX)	sí	sí
Mondoñedo-Ferrol	Seminario	sí / (XIV-XX)	sí	sí
Orense	Seminario	sí / (XVI-XXI)	sí	no
	Catedral	sí / (--)	no	no
Orihuela-Alicante	Seminario	sí / (XV-XX)	sí	no
Osma-Soria	Catedral	sí / (--)	sí	no
	Seminario	sí / (XVI-XX)		
Oviedo	Seminario	sí / (--)	sí	sí
	Capitular (archivo y biblioteca)	sí / (XV-XX)	sí	no
Palencia	Diocesana	sí / (--)	sí	no
	Capitular	sí / (XV-XX)	sí	no
	Seminario	sí / (XVI-XXI)	sí	no
Pamplona y Tudela	Seminario	sí / (--)	sí	sí
	Capitular	sí / (--)	sí	no
	Diocesana (obispado)	no	sí	no
Plasencia	Seminario	sí / (XVI-XX)	sí	no
	Diocesana (palacio episcopal)	sí / (XV-XVIII)	no	no
Salamanca	Catedral (archivo y biblioteca)	no	sí	sí
	Seminario	sí / (XVI-XXI)	no	no
San Sebastián	Diocesana	no	no	sí
	Seminario	sí / (XVI-XXI)	sí	no
San Feliu de Llobregat	--	--	--	--
Santander	Seminario	sí / (XVI-XXI)	sí	sí
Santiago de Compostela	Catedral	no	sí	sí
Segorbe-Castellón	Capitular (biblioteca y archivo)	no	sí	no
	Seminario (Castellón)	sí / (--)	sí	no
	Seminario menor	sí / (--)	no	no
Segovia	Seminario	sí / (--)	no	sí
Sevilla	Diocesana (Arzobispado)	sí / (XVI-XX)	no	sí
	Capitular	sí / (IX-XX)	sí	sí
Sigüenza-Guadalajara	Archivo catedral (biblioteca auxiliar)	sí / (XII-XX)	sí	no
	Seminario	sí / (XVI-XX)	no	no
Solsona	Seminario	sí / (--)	no	no
Tarazona	Catedral	sí / (XIV-XX)	sí	sí
	Seminario	sí / (XV-XX)	sí	sí
Tarragona	Seminario (Tarragona)	sí / (XIV-XXI)	sí	sí
	Seminario (Tortosa)	sí / (XVIII-XX)	no	no
Tenerife	Seminario	sí / (XVIII-XX)	no	no
Terrassa	--	--	--	--

Diócesis	Tipo de biblioteca	Guía de BB de la Iglesia / cronología colección	Directorio Ministerio	Internet
Teruel y Albarracín	Seminario	sí / (XVI-XX)	sí	no
	Diocesana (obispado)	sí / (--)	no	no
Toledo	Capitular	sí / (--)	sí	sí
	Seminario	sí / (XVI-XXI)	sí	sí
Tortosa	Seminario	sí / (XVIII-XX)	no	sí
Tui-Vigo	Seminario	sí / (XVI-XX)	sí	sí
	Archivo catedral (biblioteca auxiliar)	no	sí	no
Urgell	Seminario	sí / (--)	sí	si
	Diocesana (Casa del Bisbat)	sí / (--)	si	
Valencia	Catedral (archivo-biblioteca)	sí / (--)	sí	sí
	Seminario (Moncada)	sí / (XIX-XX)	sí	sí
Valladolid	Seminario	sí / (--)	sí	no
	Catedral (capitular)	sí / (--)	no	no
Vic	Diocesana (episcopal)	sí / (VIII-XXI)	no	sí
	Seminario	sí / (XVII-XX)	sí	no
Vitoria	Seminario	sí / (XV-XXI)	sí	sí
Zamora	Diocesana	sí / (--)	sí	sí
Zaragoza	Catedral (archivo y biblioteca)	sí / (XIII-XXI)	sí	sí
	Catedral (Tarazona)	sí / (XIV-XX)	no	no
	Real Seminario de San Carlos	no	sí	sí
	Seminario	sí / (XV-XX)	sí	no